

YOSH BOLALARDA ATOPIK DERMATITNI KOMPLEKS DAVOLASH

Usmonqulov Murodjon Ilhomjon o'g'li

Oqdaryo TTB pediatri

Samarqand. O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259336>

Muvofiqlik. Atopik dermatit bola tanasining reaktivligining eng erta va eng keng tarqalgan ko'rinishi bo'lib, pediatriyaning dolzarb muammolari orasida eng muhim o'rinlardan birini egallaydi.

Tadqiqot maqsadi. Yosh bolalarda atopik dermatitni kompleks davolashning ahamiyatini o'rganish

Materiallar va tadqiqot usullari. II shoshilinch pediatriya bo'limiga yotqizilgan atopik dermatit bilan og'rikan 1 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan 46 nafar bolalarning anamnestik, klinik va laboratoriya tekshiruv usullari natijalari o'rganildi. Bemorlar orasida 30 o'g'il va 16 qiz bor. 22 nafar 1 yoshgacha, 16 nafar 1 yoshdan 2 yoshgacha, 8 nafari 2 yoshdan katta bo'lgan. Atopik dermatit diagnostikasi anamnestik ma'lumotlarni batafsil o'rganish va biz ishlab chiqqan xarita bo'yicha predispozitsiya qiluvchi omillarni, shuningdek klinik ko'rinishlarni aniqlash asosida o'rnatildi. Atopik dermatitni kompleks davolash 46 nafar bolada amalga oshirildi.

Natijalar. Klinik belgilar: I-II darajali teri burmalarida yo'rgak toshmasi 95%, bosh terisida gneys - 60% hollarda, 70% bemorlarda strophulus va miliariya, yonoqlarda qobiqlar - har birida mavjud. ikkinchi (50%) bola, vesikulopustuloz va yig'layotgan ekzema 25% bolalarda aniqlangan. Anamnestik ma'lumotlarga ko'ra, diatez rivojlanishining asosiy sababi ovqatlarga toqat qilmaslik, bolalarning 85 foizida sut, 90 foizida shirinliklar, 88 foizida tovuq tuxumlari, 78 foizida sun'iy oziqlantirishga erta o'tish. bolalar. Atopik dermatitni kompleks davolashning asosiy yo'nalishlari: bola va onaning ovqatlanishini to'g'rilash bilan dieta, nonspesifik giposensibilizatsiya, mahalliy davolash orqali terida reproduktiv jarayonlarni kuchaytirish, vitamin terapiyasi, ovqat hazm qilish va so'rilish jarayonlarini yaxshilash va ichak faoliyatini normallashtirish. flora. Davolashning dastlabki kunlaridan boshlab, anamnezda aniqlangan allergen ovqatlar dietadan chiqarib tashlandi. Iloji bo'lsa, emizikli onaning ratsionidan tsitrus mevalari, shirinliklar, tuzlangan bodring va baharatli ovqatlar chiqarib tashlandi. Mediatorlar ta'sirini inhibe qilish fenkarol, zodak, terix, suprastin kabi antigistaminlarni og'iz orqali yoki mushak ichiga yuborish orqali erishildi. Bezi toshmasi borligida mahalliy terapiya uchun ta'sirlangan joylar taninli malham, sink moyi va zaytun moyi bilan yog'langan. Ovqat hazm qilish va so'rilish jarayonlarining buzilishi oziq-ovqat intoleransi patogenezida katta ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, pankreatin va abomin kabi ferment preparatlari ishlatilgan. Ichak florasini normallashtirish uchun eubiotiklar berildi. Atopik diatezning remissiyasi davrida asosiy e'tibor relapslarning oldini olishga va tanadagi buzilgan metabolik jarayonlarni normallashtirishga qaratilgan. Shu maqsadda A, E va C vitaminlari preparatlari buyurilgan.

Xulosa. Amalga oshirilgan kompleks davolash bizga atopik diatezning barqaror remissiyasiga, bemorlarning tiklanishiga erishishga imkon beradi va allergik jarayonning, xususan, atopik dermatitning rivojlanishi va takrorlanishining oldini oladi.

References:

1. Fedorovna, I. M., & Kizi, S. Z. S. (2023). STATE OF HUMORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH ATYPICAL PNEUMONIA IN FREQUENTLY ILL CHILDREN. *Research Focus*, 2(10), 125-128.
2. Шавази, Н. М., Ибрагимова, М. Ф., Лим, М. В., Закирова, Б. И., & Азимова, К. Т. (2020). Комплексное лечение атопического дерматита у детей раннего возраста. *Наука через призму времени*, (12 (45)), 92.
3. Fedorovna, I. M., & Shodiyorovna, G. D. (2023). Improved diagnosis and treatment of atypical pneumonia in children. *Thematics Journal of Applied Sciences*, 7(1).
4. Ibragimova, M. F. (2022). DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PNEUMONIA OF ATYPICAL ETIOLOGY IN CHILDREN. *British medical journal*, 2(5).

INNOVATIVE
ACADEMY